

ESTADO NUTRICIONAL E PADRÃO DE REFEIÇÕES REALIZADAS POR IDOSOS

[Ciências da Saúde, Volume 27 - Edição 118/JAN 2023 / 27/01/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11514485

Daniela Nascimento Santos¹,
Prof. Greisse Vieira da Silva Leal²

RESUMO

É comum na velhice ocorrer alterações corporais e diminuição no apetite, porém essas alterações estimulam o consumo de alimentos de fácil preparação como os industrializados, contribuindo para o excesso de peso associado às doenças crônicas não transmissíveis. Objetivou-se avaliar o estado nutricional dos idosos e o padrão de refeições realizadas por idosos, que procuraram o Programa Envelhecer Sorrindo do departamento de Prótese da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (USP), para tratamento dentário com prótese removível. Foram coletados dados através do recordatório de 24 horas e anamnese de 32 indivíduos de 60 a 82 anos. A ingestão energética encontra-se inadequado (78,37%), porém com ingestão adequada dos macronutrientes, prevalecendo 50% dos idosos com obesidade (possível subestimativa da ingestão energética). Sendo necessário, técnicas adequadas para o monitoramento do estado nutricional e programas voltados a prevenção e controle da obesidade, para a melhoria da qualidade de vida dos idosos.

PALAVRAS-CHAVE: Idosos, ingestão alimentar, consumo energético, obesidade e estado nutricional.

ABSTRACT

It is common in old age and bodily changes occur decrease in appetite, but these changes stimulate the consumption of foods easy to prepare as industrialized, contributing to excess weight associated with chronic diseases. The objective was to assess the nutritional status of the elderly and the pattern of meals for the elderly, who sought the Smiling Aging Program of the Department of Prosthodontics, School of Dentistry, University of São Paulo (USP) for removable dental prosthesis. Data were collected through 24-hour recall interview, and 32 individuals of 60 to 82 years. Energy intake is inadequate (78.37%), but with adequate intake of macronutrients, prevailing 50% of elderly people with obesity. (possible underestimation of energy intake). If necessary, appropriate techniques for monitoring nutritional status and programs to prevent and control obesity, to improve the quality of life for seniors.

KEYWORDS: Elderly, food intake, energy intake, obesity and nutritional status.

INTRODUÇÃO

De acordo com os dados do PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) realizada, em 2003 o índice da população de 60 anos ou mais era de 17 milhões de indivíduos, representando cerca de 10% da população total do país e em 2006 o envelhecimento da população alcançou aproximadamente 19 milhões das pessoas¹. A média para o Brasil em 2025 é que o país atinja o número de 35.148.000 idosos (15,4% do total da população) se comparado à 16.488.000 de 2005 equivalentes a (8,8%), demonstrando assim o aumento da expectativa de vida da população².

O alto índice do envelhecimento da população vem se mostrando um grande desafio para a saúde pública atual³. De certa forma modelando as

políticas de saúde, ao desenvolver programas específicos para os idosos, tornando-se de grande importância o atendimento a faixa etária em questão, já que as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) estão presentes nesta população ^{4,5,6}.

Nesta fase da vida o estado nutricional torna-se comprometido, devido às alterações fisiológicas e enfermidades causadas pelos hábitos desenvolvidos durante a vida (dieta, atividade física e situação socioeconômica). O acompanhamento nutricional adequado possibilita identificar o risco de infecções e mortalidade nos casos de baixo peso e de doenças crônicas não transmissíveis como hipertensão, diabetes mellitus, doenças cardiovasculares e câncer⁶.

Alterações corporais comuns em idosos ocorrem devido à diminuição na sensibilidade para sabor, aroma, olfato, redução da saliva, insuficiência mastigatória⁸, além do uso excessivo de medicamentos devido à maior frequência de doenças e o hábito do fumo, o que contribui na redução do consumo alimentar⁷. Porém essas alterações estimulam o consumo excessivo de açúcares e sal, redução da ingestão de verduras, frutas, fibras, carboidratos complexos, diferenciação na forma de preparo dos alimentos e uma dieta rica em alimentos calóricos especialmente de origem animal e associado com a diminuição de exercícios físicos, contribuem para o sobrepeso e obesidade explicando o aparecimento de DCNT ^{9,11}. Deste modo, medidas antropométricas como altura, peso e questionários de consumo alimentar aplicados em idosos, indicam seu perfil nutricional e tornam-se úteis para identificar possíveis inadequações⁹.

Dentre os métodos mais usados nas pesquisas realizadas com idosos está o Índice de Massa Corporal (IMC)⁹, que aponta as alterações na composição corporal, ocorridas com os idosos, onde os mesmos exibem a redução de altura, quantidade de água e massa magra e o aumento na porcentagem de gordura de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) e proposto por Lipschitz ET AL^{10,12}.

Para a avaliação do consumo alimentar o melhor método para aplicar em idosos é o recordatório de 24 horas (R24h) , pois é de simples aplicação, barato e um instrumento rápido. Não exige alfabetização da população analisada e o comportamento alimentar é pouco alterado. O R24h consiste na obtenção dos dados em que o indivíduo descreve tudo que consumiu das 24 horas anteriores às consultas de formações sobre os alimentos e bebidas consumidos atualmente, descrição das preparações e tamanho das porções em mililitros, gramas ou medidas caseiras. Sendo assim um método importante para avaliar o estado nutricional desta população^{13, 14}.

Não foram encontrados estudos nacionais que avaliem o consumo alimentar referente ao padrão de realização de refeições em idosos. Portanto, torna-se necessário avaliar o consumo alimentar e sua associação com o padrão de refeições apresentado por idosos a fim de se identificar possíveis inadequações.

O objetivo do presente estudo foi avaliar o padrão alimentar e o estado nutricional de idoso.

MATERIAIS E MÉTODOS

Participaram do estudo pacientes que procuraram o “Programa Envelhecer Sorrindo” do departamento de Prótese da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, para tratamento dentário com prótese removível. Os pacientes, de forma randomizada, foram selecionados para os serviços de confecção e instalação de próteses removíveis (Padrão ouro – grupo controle) e de próteses termoplásticas (grupo experimental). Foram fatores de inclusão idosos (60 anos ou mais) que necessitaram de prótese removível inferior e que no arco superior tivessem prótese total.

A coleta de dados foi realizada utilizando-se o inquérito alimentar do tipo recordatório de 24 horas e anamnese padronizada para coletar: dados pessoais, prática de atividade física, hábito intestinal, alterações recentes

de peso, histórico de morbidades, uso de medicamentos e/ou suplementos nutricionais, ingestão de bebida alcoólica e histórico alimentar. Foram aferidas medidas antropométricas para obtenção do estado nutricional dos idosos, classificados segundo o índice de massa corpórea (IMC) proposto por LIPSCHITZ (1994)¹².

Foi utilizado o programa Virtual Nutri Plus (PHILIPPI *et al.*, 2006)¹⁶ para análise de inquérito dietético, no qual foram incluídos os alimentos e preparações que não fazem parte do banco de dados do *software* e classificados de acordo com a frequência diária de alimentos consumido e o padrão de refeições por dia.

RESULTADOS

Na tabela 1, verifica-se o número de idosos estudados segundo faixa etária, sendo que a maioria tinha entre 70 e 79 anos (56,25%). Quanto ao gênero, a maior participação foi feminina (68,75%). Baseado na prática de atividade física, 50% dos idosos não praticava nenhum tipo de exercício físico, 46,87% faziam atividade física e 3,13% não responderam esta questão.

TABELA 1

Variáveis	n	%
Idade		
60 – 69	11	39,37
70 – 79	18	56,25
≥ 80	2	6,25
Sexo		
Masculino	10	32,25

Feminino	22	5 8,25
Nível de atividade física		
Sedentário	16	50
Ativo	15	46,97

Foi calculada a média da recomendação energética para a população estudada (2017,13 Kcal/dia), sendo que a média consumida foi inferior (1580,85 Kcal/dia) representando apenas 78,37% do recomendado (figura 1). Quanto ao consumo dos carboidratos (CHO), proteínas (PTN) e lipídios (LIP), estavam adequados segundo a recomendação da DRI¹⁷ (Ingestão Alimentar de Referência) sendo 35 a 65% de CHO, 10 a 35% PTN e 20 a 35% de LIP.

FIGURA 1

Comparação da média do consumo energético e dos macronutrientes com a recomendação.

A tabela 2 apresenta a análise descritiva do consumo energético dos idosos, estando abaixo do recomendado. Quanto ao consumo dos macronutrientes (carboidrato, proteína e lipídio) estão adequados segundo a DRI.

TABELA 2

Consumo energético

	Energia	Carboidrato	Proteína	Lipídio
Média	1580,85 Kcal	218,88 Kcal	64,61 Kcal	50,59 Kcal
Mín.	580,70 Kcal	94,13 Kcal	17,58 Kcal	7,90 Kcal
Máx.	3131,86 Kcal	448,1 Kcal	160,04 Kcal	199,54 Kcal
DP	467,85	60,54	21,08	19,7

Na figura 2, contêm os resultados do índice de massa corporal (IMC) segundo a classificação Lipschitz para idosos, sendo que a maioria apresentou excesso de peso (50%) apenas 6,25% estavam abaixo do peso. A obesidade foi maior no sexo feminino (34,37%).

FIGURA 2

Estado nutricional de homens e mulheres idosos segundo a classificação por Lipschitz 60.00%

Em relação ao número de refeições realizadas, 40,62% realizavam entre duas a três refeições por dia, 50% de quatro a cinco refeições e 9,37% seis

refeições.

DISCUSSÃO

A expectativa de vida da população tem aumentado, devido a vários fatores como renda, educação, maior acesso ao serviço de saneamento básico. Os idosos que participaram da pesquisa apresentaram uma maior prevalência entre 70 a 79 anos de idade predominando o sexo feminino (68,75%), mostrando maior preocupação das mulheres com a saúde e com o bem estar, resultados semelhantes ao estudo realizado com 65 idosos, que maior foi à média de idosos com 71 anos, prevalecendo o sexo feminino (81%)¹⁸.

Segundo Barbosa et al.¹⁹ a inatividade está associada com o excesso de peso, devido a diminuição do gasto energético que conseqüentemente ocorre o acúmulo de gordura corporal. No presente estudo, metade dos idosos avaliados não tinha como hábito a prática de atividade física. Semelhante ao achado de Alvarenga et al.²⁰ que 74,35% dos idosos não realizavam atividade física. Distinto de Cruz et al.²¹ que no seu estudo, a realização de atividade física entre idosos obesos e não obesos, não houve diferença significativa.

Quanto ao número de refeições realizadas diariamente, 40,62% da população observada alegaram efetuarem ≤ 3 vezes por dia, 50% de 4 a 5 refeições e somente 9,37% 6 refeições. Em síntese, o número de refeições recomendado para os idosos é fracionar em mais vezes durante o dia em menores quantidades, devido ao processo do envelhecimento (Sass et al)²².

Referente ao valor energético da alimentação dos idosos foi inferior à necessidade energética estimada, porém, em relação ao consumo dos macronutrientes (carboidratos, proteínas e lipídios), encontram-se adequados segundo a DRI. Diferente do estudo realizado por Souza et al²³. mostram ingestão energética adequada, consumo elevado de proteína e lipídio e baixa ingestão de carboidrato. Essa distinção nos

resultados pode ser devido à dificuldade em conseguir informações confiáveis da ingestão energética, pois pode ocorrer uma subestimação nos dados.

Neste estudo observou-se maior prevalência de obesidade (IMC \geq 30) entre os idosos, sobretudo do sexo feminino entre 70 e 79 anos. Estes dados está em concordância com Bueno et al²⁴. tendo 52,4% dos idosos com sobrepeso e 28,0% eutrófico.

Além do aparecimento de doenças crônicas não transmissíveis, com 56,25% dos idosos avaliados são hipertensos, 43,75% com dislipidemia e 15,62% com tireopatia, tendo um consumo elevado de medicamentos e diminuindo assim a eficácia da digestão, absorção e no metabolismo dos nutrientes. É importante observar que maior foi a presença de idosos hipertensos 50,7%, apenas 4,3% eram diabéticos e 14,9% apresentaram ambas as doenças no estudo de Andrade et al²⁵. Houve valores significativos em outros estudos de idosos, que relacionam a obesidade com o aparecimento da hipertensão ^{26,27}.

CONCLUSÃO

Os dados do presente estudo mostra que há ingestão energética abaixo do recomendado, porém com ingestão adequada dos macronutrientes, não sendo um fator para o aparecimento de maior número de idosos com obesidade. Porém, um dos fatos para esse efeito, é devido à subestimação da ingestão energética diária, dificultando em obter informações confiáveis desta população com excesso de peso. Portanto, torna-se imprescindível estabelecer técnicas adequadas para monitorar o estado nutricional, além de inserir os idosos em programas voltados ao controle e prevenção da obesidade, para a melhoria da qualidade de vida.

REFERÊNCIAS

1 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística/Indicadores Sociodemográficos e de Saúde no Brasil [internet]. Rio de Janeiro: Estudos e Pesquisas Informação Demográfica e Socioeconômica número 25; 2009

[acesso em 22 de outubro 2011]. Disponível em:

http://www.ibge.com.br/home/estatistica/populacao/indic_sociosaude/2009/indicsaude.pdf

2 Sousa VMC e Guariento ME. Avaliação do idoso desnutrido. Rev Bras Clin Med. 2009;7:46-49.

3 Pilger C, Menon MH e Mathias. Socio-demographic and health characteristics of elderly individuals: support for health services. Rev Latino-Am Enfermagem. 2011;19(5):1230-8.

4 Cervato AM, Derntl AM, Latorre MRDO e Marucci MFN. Educação nutricional para adultos e idosos: uma experiência positiva em Universidade Aberta para a Terceira Idade. Rev Nutr Campinas. 2005;18(1):41-52.

5 Alvarenga MRM, Oliveira MAC, Faccenda O e Amendola F. Avaliação do risco nutricional em idosos atendidos por Equipes de Saúde da Família. Rev Esc Enferm USP. 2010;44(4):104651.

6 Cavalcanti CL, Gonçalves MCR, Ascitti LSR e Cavalcanti AL. Prevalência de doenças crônicas e estado nutricional em um grupo de idosos brasileiros. Rev Salud Pública. 2009;11(6):865-877.

7 Monteiro MAM. Percepção sensorial dos alimentos em idosos. Revista Espaço para a Saúde. 2009;10(2):34-42.

8 Menezes TN, Souza JMP e Marucci MFN. Necessidade energética estimada, valor energético e adequação de macronutrientes da alimentação dos idosos de Fortaleza/Ce. Rev. Soc Bras Alim Nutr. 2009;34(3):17-30.

9 Amado TCF, Arruda IKG e Ferreira RAR. Aspectos alimentares, nutricionais e de saúde de idosas atendidas no Núcleo de Atenção ao

Idoso – NAI, Recife/2005. Archivos Latinoamericano de Nutricion. 2007;54(4):367-372.

10 Silveira EA, Kac G e Barbosa LS. Prevalência e fatores associados à obesidade em idosos residentes em Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil: classificação da obesidade segundo dois pontos de corte do índice de massa corporal. Cad Saúde Pública. 2009;25(7):1569-1577.

11 Cavalcanti CL, Gonçalves MCR, Ascitti LSR e Cavalcanti AL. Envelhecimento e Obesidade: um grande desafio no século XXI. R Bras Ci Saúde. 2010;14(2):87-92.

12 Lipschitz DA. Screening for nutritional status in the elderly. Primary Care. 1994;21(1):55-67.

13 Freitas AMP, Philippi ST e Ribeiro SML. Listas de alimentos relacionadas ao consume alimentar de um grupo de idosos: análises e perspectivas. Rev Bras Epidemiol. 2011;14(1):16177.

14 Bueno AL e Czepielewski. O recordatório de 24 horas como instrumento na avaliação do consume alimentar de cálcio, fósforo e vitamina D em crianças e adolescentes de baixa estatura. Rev Nutr Campinas. 2010;23(1):65-73.

15 Dunker KLL, Philippi ST. Recordatório Alimentar de 24 horas “modificado”, avaliação de consume alimentar de adolescentes. [Apresentado ao I Congresso Latino Americano de Nutrição Humana; Gramado, Brasil jun 1999].

16 Philippi ST, Szarfarc SC, Latterza AR. Virtual Nutri [software]. versão 1.0 for Windows.

17 Departamento de Nutrição/ Faculdade de Saúde Pública/ Universidade de São Paulo; 1996.

18 Padovani RM, Farfán JÁ, Colugnati FAB e Domene SMA. Dietary reference intakes: aplicabilidade das tabelas em estudos nutricionais. Rev Nutr Campinas. 2006;19(6):741-760.

19 Ferreira CL, Mata ANS, Santos LMO, Maia RS e Maia EMC. Velhice e Projetos de Vida: um estudo com idosos residentes no município de Natal/RN, Brasil. Estud interdiscipl envelhec. 2010;15(2):165-175.

20 Barbosa AR, Souza JMP, Lebrão ML e Marucci MFN. Estado Nutricional e Desempenho Motor de Idosos de São Paulo. Rev Assoc Med Bras. 2007;53(1):75-9.

21 Alvarenga MRM, Oliveira MAC, Faccenda O e Amendola F. Avaliação do risco nutricional em idosos atendidos por Equipes de Saúde da Família. Rev Esc Enferm USP. 2010;44(4):1046-51.

22 Cruz IBM, Almeida MSC, Schwanke CHA e Moriguchi EH. Prevalência de obesidade em idosos longevos e sua associação com fatores de risco e morbidades cardiovasculares. Rev Assoc Med Bras. 2004;50(2):172-7.

23 Sass A, Marin CF, Hattanda C, Semprebom KA, Zibordi RQ, Kaneshima EN et al. Qualidade de vida e padrão alimentar de idosos institucionalizados na cidade de Maringá-PR.

24 Iniciação Científica CESUMAR. 2004;6(2):120-125.

25 Souza DR, Anjos LA, Wahrlich V, Vasconcellos MTL e Machado JM. Ingestão alimentar e balanço energético da população adulta de Niterói, Rio de Janeiro, Brasil: resultados da Pesquisa de Nutrição, Atividade Física e Saúde(PNAFS). Cad Saúde Pública. 2010;26(5):879-890.

26 Bueno JM, Martino HSD, Fernandes MFS, Costa LS e Silva RR. Avaliação nutricional e prevalência de doenças crônicas são transmissíveis em idosos pertencentes a um programa assistencial. Ciência & Saúde Coletiva. 2008;13(4):1237-1246.

27 Andrade FB, Junior AFC, Kitoko PM, Batista JEM e Andrade TB. Prevalence of overweight and obesity in elderly people from Vitória-ES, Brazil *Ciência & Saúde Coletiva*. 2012;17(3):749-756.

28 Scherer F e Vieira JLC. Estado nutricional e sua associação com risco cardiovascular e síndrome metabólica em idosos. *Rev Nutr Campinas*. 2010;23(3):347-355.

29 Borges HP, Cruz NC e Moura EC. Association Between Hypertension and Overweight in Adults in Belém, State of Pará (Brazil), 2005. *Arq Bras Cardiol*. 2008;91(2):99-106.

¹Graduando em Nutrição da Universidade Nove de Julho
[nutri_dany@hotmail.com]

²Mestre em Saúde Pública Professor do curso de Nutrição da
Universidade Nove de Julho [greisse@uninove.br]

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.
Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os

Contato

Queremos te ouvir.
WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352
ou 98275-4439
WhatsApp SP:

Conselho Editorial

Editores Fundadores:
Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo

artigos e publique o seu também
[clikando aqui.](#)

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto
é um método
bibliométrico
para avaliar a
importância de
periódicos
científicos em
suas respectivas
áreas. Uma
medida que
reflete o número
médio de
citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados

Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expresspediente Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil